

LexAT21 – (Atlas on lexical variation in Austria in the 21st century)
(21. Yüzyılda Avusturya'daki Sözcük Çeşitliliği Atlası)

<https://lexat21.lapis-online.at/en>

Doktorant Suna SEVER
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Görsel 1: İntrografik

1. LexAT21 Projesinin Tanıtımı

1.1. Proje Konusu

LexAT21 projesi, Avusturya'daki çağdaş Almancanın kelime (leksik) çeşitliliğini tespit ederek belgelemeyi ve araştırmayı amaçlayan kapsamlı bir dil atlası ve bir dil bilim projesidir. Projenin temel konusu, günümüz Avusturya Almancasındaki sözcüksel (leksikal) çeşitliliğin haritalanması ve analiz edilmesine dayanıyor. Projenin merkezinde, geleneksel ağızların (Dialekt) yanı sıra, modern günlük konuşma dili (Umgangssprache) ile standart Almanca (Hochdeutsch) arasındaki farklılıklar yer alıyor. Proje bir leksik atlas şeklinde sunuluyor. Platformda toplanan kapsamlı veriler, haritalama aracıyla (kelime varyasyonlarının coğrafi dağılımını gösteren ve bunları oluşturan araç), oluşturulan haritaların dil bilimsel analizleri ve açıklamalarının yanı sıra harita yorumlarını da kullanıcıların erişimine sunuyor. Böylece Avusturya Almancasındaki sözcüklerin bölgesel ve sosyal

(yaş, cinsiyet) dağılımları görselleştirilirken ilgili fenomenler üzerine bilimsel incelemelere de yer veriliyor.

1.2. Amaç

Proje, sözcük kategorisindeki dilsel varyasyonun sistematik bir şekilde belgelenmesi, haritalandırılması ve analiz edilmesi amacıyla yürütülmektedir. Bu amaç çerçevesinde dijital ve etkileşimli bir sözcüksel atlas (Leksik atlas) oluşturulmuştur. Böylece Avusturya Almancasının güncel dil kullanımındaki coğrafi sınırları ve demografik faktörleri (yaş, cinsiyet) arasındaki ilişkilerin modern dijital beşeri bilimlerin kapsamındaki uygulamalar aracılığıyla işlenmesi ve yine bu uygulamalarla etkileşimli veri datalarına erişimin sağlanması hedefleniyor.

1.2.3. Sorular

LexAT21 projesi, geleneksel ağız kullanımları ve sınırlarının günümüzdeki geçerlik durumları, günlük konuşma dilinde var olan sözcüksel farklılıkların Standart Almancadaki sapma seviyeleri ve bunun bölgesel dağılımları konu alan değişkenleri, sosyodemografik (yaş, cinsiyet) faktörlerin sözcüksel çeşitliliğin coğrafi dağılımı üzerindeki etki ölçümleri gibi konuları merkeze alan sorulara cevap arıyor.

1.2.4. İçerik

Projenin içeriğini çevrim içi anketlerle toplanan nesne veya canlı varlıkların adlandırılmasına ilişkin leksik veriler, etkileşimli haritalama ve filtreleme araçları sunan *LexAT21* çıktısı, sözcüklerin coğrafi dağılımlarını belirten tematik-etkileşimli haritalar ve sosyodemografik analiz grafiklerini gösteren içerikler oluşturuyor. Bu platformda sunulan materyaller ve araçlar (anket verileri, haritalama aracı ve harita açıklamaları), 2021'den beri Avusturya genelinde yürütülen kapsamlı çevrim içi anketlere dayanıyor. Bu anketlerde katılımcılar arasındaki “bireysel” çeşitlilik hakkında sorular sorularak Avusturya Almancasının içindeki olgulara dair veriler toplanıyor. Bunlarla birlikte katılımcılara Standart Almanca (Hochdeutsch) ve varsa lehçeleri veya bölgesel lehçeleri soruluyor.

Proje orijinal anket verilerine doğrudan erişim, çeşitli veri haritalama seçenekleriyle harita açıklamaları şeklinde veri analizleri, katılımcılara kendi kelime dağarcıklarını belgeleme fırsatı sunuyor. Böylece modern dil bilimsel yöntemlerle Avusturya Almancasının sözlük zenginliğini haritalandıran dijital ve geniş ölçekli önemli bir kaynak hâline geliyor.

1.2.5. Zaman / Süreç

Projenin başlangıcı 2021 yılının Temmuz ayına işaretlenmiş olup I. Tur kapsamında yaklaşık yirmi iki aylık bir süreçte (Mayıs/2023) tamamlanmıştır. Bununla birlikte devam eden II. ve III. Tur planlarıyla birlikte *LexAT21*, bağlı olduğu *SFB DiÖ* programı (2016-2026) ile uyumlu olarak sürekli bir geliştirme ve yayınlama sürecindeki bir proje olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla projenin I. turunda 46 olgunun verileri ve analizleri raporlanmış olup II. tur 2024/2025 verilerinin analizi sürüyor. III. turda ise hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor.

1.2.6. Bütçe

LexAT21'in ayrı veya bağımsız bir bütçesi arama sonuçlarından net bir şekilde çıkarılamamaktadır. Ancak projenin finansal büyüklüğü, entegre olduğu *SFB* programının ölçeği üzerinden tahmin edilebilmektedir. *LexAT21*, *FWF*'in *SFB DiÖ (F 060)* programı kapsamında finanse edilen bir alt çalışma ve iş birliği alanı olduğundan kaynaklar bu ana programın bütçesinden sağlanıyor. *FWF*'in "Özel Araştırma Programları" (SFB'ler) için belirlemiş olduğu genel kılavuzda, kapsamlı ve uluslararası standartta araştırma ağlarının genellikle sekiz yıl olarak planlandığı ve yıllık yaklaşık 1.000.000 Avro gibi önemli bir bütçeye sahip olduğu görülüyor. Geniş ölçekli ve çok yıllık araştırma fonu sayesinde proje, kapsamlı çevrim içi anketler yürütüyor ve detaylı dijital bir atlas geliştirebiliyor.

1.2.7. Gelecek Planları

Atlasın yeni anket turlarıyla sürekli güncellenmesi ve genişletilmesi, toplanan verilerin akademik yayınlar yoluyla detaylı bir şekilde analize tabi tutulması, aynı zamanda bağlantılı veri (Linked Data) standartlarıyla ulusal ve uluslararası ölçekteki dil bilimsel projelerle entegrasyonunun yapılması projenin gelecek planlarını oluşturmaktadır.

2. Ekip

2.1. Proje Ekibi

LexAT21 projesini dil bilimi ve bilgisayar destekli dil bilim (Computational Linguistics) alanlarında uzman olan bir ekip yönetiyor ve geliştiriyor. Projenin Baş Editörlüğünü ve Sorumlu Yöneticiliğini Viyana Üniversitesi'nden tanınmış bir dil bilimci olan Prof. Dr. Alexandra N. LENZ yürütüyor. *LexAT21*'in çevrim içi altyapısı ve haritalama aracını geliştirme çalışmaları ise Jakob BAL, Kilian KUKELKA, Markus PLUSCHKOVITS, Daniel SCHOPPER ve Anja WITTIBSCHLAGER tarafından yürütülmektedir. Ayrıca atlasın bilimsel içeriğini hazırlama, anket verilerini görselleştirme ve verileri

erişilebilir duruma getirme noktasında teknik web uygulaması da bu ekip tarafından hazırlanmıştır. Projenin yazarları; Amelie DORN, Jan HÖLL, Wolfgang KOPPENSTEINER, Katharina KORECKY-KRÖLL, Alexandra N. LENZ, Claudia MATTES, Markus PLUSCHKOVITS, Rita STIGLBAUER, Florian TAVERNIER, Anja WITTIBSCHLAGER, Theresa ZIEGLER'dir. Düzeltmenlik görevi, Kerstin LORENZ, Eric SCHIRL tarafından yapılmaktadır. Özetle *LexAT21* projesi, Viyana Üniversitesi (Universität Wien) merkezli olmak üzere Avusturya'daki dil bilim araştırmalarının önemli bir parçası olarak yürütülüyor.

2.2. Destekleyen Kuruluşlar

LexAT21 projesi, tek başına bir proje olmaktan ziyade Avusturya Almancasının varyasyonunu, temasını ve algısını inceleyen daha geniş ölçekli ve uzun soluklu bir araştırma programı içeriyor. Projenin ana sponsorluğu ve araştırmaların temelini finanse edilmesi FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung / Avusturya Bilim Fonu) tarafından sağlanıyor. Projenin diğer iş birlikçileri aynı zamanda FWF tarafından finanse edilen büyük ölçekli bir araştırma programı olan SFB "Deutsch in Österreich, Variation – Kontakt – Perzeption" (Kısaltma: DiÖ - F 060) –Avusturya'da Almanca, Varyasyon – Temas – Algı- ([Spezialforschungsbereich Deutsch in Österreich: Variation - Kontakt - Perzeption](#)) ile 2024 yılının Ocak ayından itibaren Viyana Üniversitesi bünyesindeki ACDH (Austrian Centre for Digital Humanities / <https://www.oeaw.ac.at/acdh/acdh-home> Dil bilim Araştırma Departmanı ve SFB DiÖ'dir. Bu iş birlikleri *LexAT21* projesinin genişletilmesi, projenin kurumsal ve teknik entegrasyonunu desteklemektedir.

3. Proje İçeriğine Dair Bilgiler

3.1. Dönem

2021 yılında başlayan proje güncel veri girişleriyle hâlen devam etmekte olup incelenen dil düzeyi Avusturya Almancasının tarihî ağızlarından ziyade yaşayan/güncel dil kullanımına odaklanıyor.

3.2. Mekân-Coğrafya

Proje, coğrafi olarak tüm Avusturya'yı kapsayacak (9 Federal Eyalet) şekilde geliştirilmiştir. Avusturya dışındaki yerler dikkate alınmıyor. I. turda kırsal ve kentsel alanları işaret eden 506 farklı coğrafi noktadan veri sağlanmıştır. Bununla birlikte en yüksek katılımcı sayısı Viyana'dan olmuştur.

3.3. Kaynaklar

Proje esas olarak kitle kaynak (Crowdsourcing) yöntemini kullanmıştır. Anketler Avusturya genelinden gönüllü katılımcılar tarafından doldurulmuştur. Dolayısıyla projenin birincil kaynağını katılımcıların çevrim içi anketlere verdikleri yanıtlardan elde edilen dil verileri oluşturuyor. LexAT21'deki birçok olgu üzerine henüz kapsamlı bilimsel analizler bulunmasa da proje bu açıdan büyük boşlukları doldurabiliyor. Bununla birlikte ikincil kaynak olarak sözlüklerden ve dil haritalarından temel bilgiler elde ediliyor ve bunlar her harita açıklamasının başında özetleniyor. Projeye temel oluşturan başlıca standart sözlükler arasında güncel *Österreichisches Wörterbuch* ve *Duden – Österreichisches Deutsch* yer alırken karşılaştırmalar için güncel *Duden* baskıları ve *Variante Wörterbuch des Deutschen* gibi ek kaynaklardan faydalanılıyor. Avusturya diyalekt söz varlığına ilişkin önemli bilgiler ise *Wörterbuch der historischen bairischen Dialekte in Österreich (WBÖ)* aracılığıyla açıklamalara dâhil edilmiştir. Bu sözlüğün verilerine *LIÖ* platformu üzerinden de erişilebiliyor. En sık atıfta bulunulan dil haritası kaynağı, 80 yıllık değişimin incelenmesini sağlayan *Deutscher Wortatlas (DWA)*'tır. İnternet anketleriyle günlük yerel dil kullanımını belgeleyen *Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA)* ve bu projenin önceki çalışması da diğer önemli karşılaştırma referansları olarak gösteriliyor.

3.4. Veri Çeşitliliği ve Miktarı

LexAT21 geniş ölçekli sözcüksel veriler toplamıştır. Anketlerin gönderildiği ilk e-posta listeleri, katılımcıların kendi çevrelerindeki kişilere de iletme isteğiyle (kartopu metodu) gönderiliyor. Viyana Üniversitesi, Avusturya'daki diğer üniversitelerin Alman Dili ve Edebiyatı bölümleri üzerinden erişilen e-posta listeleri, sosyal medya, özellikle bilimsel çalışmalar için paylaşım platformu vazifesindeki topluluklar ve Avusturya'daki eyaletler, büyükşehirlerle bağlı alt yerleşimler üzerinden katılımcılara ulaşıyor. Veri toplama birkaç ay gibi bir süre içerisinde yürütülebilecek şekilde düzenlenen turlar üzerinden planlanıyor. Anket sayısı 1.900'e ulaştığında tur sona erdiriliyor. Bir anketin veri seti olarak işlenebilmesi için tamamen doldurulmuş olması ve ankete girilen verilerin hangi yer için geçerli (Bu yer kesinlikle Avusturya sınırları içerisinde bulunan bir yer olmalıdır.) olduğunun belirtilmesi şartını sağlaması gerekiyor. Örneğin projenin birinci turunda doldurulmuş 2080 anketten bu şartlara göre 1925'i değerlendirmeye alınmıştır.

Aşağıda her anket turu için verilen bilgiler ilgili anket sayısını, katılımcıların yaş ve cinsiyet dağılımlarını içeriyor. Anketin ağırlıklı olarak üniversiteler üzerinden yürütülmesi, örnekleme ortalamasının üzerinde bir öğrenci sayısının olmasına yol açıyor. Örneğin birinci turda katılımcıların yaklaşık %32'sinin öğrenci olması nedeniyle 30 yaş altı kadın öğrenciler

lehine hafif bir ağırlık merkezi olduğu görülüyor. İkinci turdaysa oranlar daha dengeli bir görünüm arz ediyor.

Runde I

Görsel 2: I. Tur Katılımcılarının Genel Sosyodemografik Özellikleri

I. tur katılımcı verilerinde kadın katılımcıların sayısının erkek katılımcılara göre fazla olduğu gözleniyor. Bu çerçevede kadınların dil kullanımına dair veriler elde ediliyor. Katılımcıların ortalama yaşları 39'dur ve katılımcıların çoğunluğunu öğrenciler oluşturuyor. Yaş gruplarındaki dağılım nispeten daha dengeli olsa da 30-50 yaş grubu (1. 371 kişi), 50 üstü yaş grubunun (554 kişi) yaklaşık iki buçuk katını oluşturuyor. Dolayısıyla bu veri setinden daha genç ve orta yaş grubunun güncel Avusturya Almancası kullanımlarına endekslenmiş olduğu ve katılımcıların eğitilmiş ve genç-orta yaş grubundan genellikle kadınlardaki durumu yansıttığı anlaşılıyor.

LexAT21, özellikle bireylerin diyalekt–standart dil eksenindeki kendi iç varyasyonuna odaklanarak Avusturya Almancasındaki güncel söz varlığı değişimlerini inceliyor. Araştırmadaki değişkenler, dilin dinamik unsurları üzerinden hem eşzamanlı (kuşaklar arası) hem de uzun dönemli değişimi incelemeye uygun bir durum oluşturuyor. Bu da *LexAT21*'i, Avusturya Almancasındaki söz varlığı değişimini tarihsel ve güncel verilerle inceleme kapasitesi taşıyan bir proje konumuna taşıyor. Bu bağlamda ilk turda 1950–1980 yılları arasında Almanca lehçelerindeki kelime kullanımını belgeleyen kapsamlı *tarihsel diyalekt atlasında* yer alan 46 olguyu yeniden ele alarak yaklaşık 85 yıllık değişimi karşılaştırmıştır. Daha sonraki turlarda ise dilde varyasyona açık olduğu bilinen yeni olgular ankete eklenmiş, böylece çağdaş dil kullanımındaki dinamikler araştırılmıştır. *LexAT21*'de her değişken, en sık kullanılan 2–3 kelime varyantı (örn. (AUS-)WRINGEN/(-)DRÜCKEN/(-)WINDEN “burarak sıkıkmak, preslemek”) ile adlandırılıyor ve bu varyantlar haritalarda gösteriliyor. Daha ince telaffuz ve biçim farklılıkları ise veri tabanındaki yazım varyantları üzerinden ayrıntılı bir şekilde analiz edilebiliyor. Aşağıdaki görselde projenin başlangıç tarihinden bugüne katılımcı, bölge, tur sayısı ve fenomenlere dair genel veri miktarı verilmiştir:

Görsel 3: Veri çeşitliliği ve Miktarı

3.5. Dijital Yöntemler ve Araçlar

Projede modern dijital beşeri bilimler (Digital Humanities) yöntemleri kullanılmıştır. Projenin temelini, 2021 yılından itibaren Avusturya genelinde yapılmakta olan kapsamlı çevrim içi anketler oluşturuyor. Çevrim içi anket yazılımları ve “kartopu metodu” ile kitle kaynak kullanımı temelinde veri seti oluşturma aşaması projenin başlangıç noktasını oluşturuyor. Anketin odak noktaları olarak katılımcıların standart Avusturya Almanca ve varsa ağızları (Dialekt) ve günlük konuşma dilleri (Regiolekt) çerçevesinde kelime kullanımları sorgulanıyor. Bununla birlikte katılımcıların bireysel söz dağarcıklarının da belirlenmesi noktasında standart, ağız ve günlük dilde kullandığı kelimelerin de belgelenmesi sağlanıyor. Çevrim içi anket verileri açık kaynaklı anket yazılımı *LimeSurvey* kullanılarak toplanıyor. Toplanan verilerdeki katılımcı yanıtları *LimeSurvey*’den dışa aktarıldıktan sonra ortak veri düzenleme için açık kaynaklı bir uygulama olan *Baserow* kullanılarak işleniyor. Yanıtların leksikal kategorilendirmeleri manuel olarak proje ekibi tarafından yapılıyor. Sonuçların izlenebilmesi amacıyla sınıflandırma sırasında orijinal veri bilgileri ayrı ayrı muhafaza ediliyor. Temizlenen ve etiketlenen veriler *Baserow* uygulamasından *Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage* tarafından barındırılan ilişkisel bir veritabanına (*PostgreSQL*) aktarılıyor.

Araçların mimarisi, sorguların ön yüzde *Hono-framework* ile geliştirilmiş arka uca iletildiği klasik bir ayrımı temel alırken görselleştirmeler için *MapLibre* ve *three.js* kullanılıyor. İleride üçüncü taraf

erişimi için bir *OpenAPI* arayüzü planlıyor. *LexAT21* araçlarının mimarisini oluşturan tüm teknik yığın ve veri modeli, *LAPIS* (Avusturya'daki Dil(ler) için Platform ve Bilgi Sistemi) platformuna dayanıyor ve *LIÖ* (Avusturya Sözlüksel Bilgi Sistemi) bu platformun birer bileşenini oluşturuyor. Böylece Avusturya'daki dil(ler)i konu alan veriler arasında birlikte çalışabilirlik ve bağlantı kurulması amaçlanıyor.

3.6. Çıktılar

3.6.1 Arama ve Filtreleme Araçları

“Örnek veri tabanı” *LexAT21*'in orijinal verilerine ve bu verilerin (sözlüksel varyant sınıflarına göre) kategorik biçimlerine , leksikal arama ve haritalama araçlarıyla doğrudan erişim sağlanabilmektedir. Yapılan sınıflandırmalar, haritalama aracındaki görselleştirmelerin temelidir. Veri tabanındaki arama ve filtreleme araçları, kullanıcılara haritalar ve veriler bağlamında analiz yapma kolaylığı sunmaktadır. Kapsamlı filtreleme seçenekleri (olgulara göre, kayıt türüne göre, varyanta göre, katılımcı yaş gruplarına göre) mevcuttur ve veriler ayrıca indirilebilmektedir.

LexAT21 ABOUT MAPPING BROWSE DATA MAP COMMENTARY DE EN

https://lexat21.lapis-online.at/en/maps?a=0,100&q=33&r=1&r=4&r=5&r=6&v=all&sv=false Copy Read commentary Browse data

Location	Variant	Count	Register
Wien	Backenzahn	270	Ihr bestes Hochdeutsch
Wien	(hinterer) Zahn	30	Ihr österreichisches Hochdeutsch
Wien	Backenzahn	73	Ihr Hochdeutsch
Wien	Backenzahn	72	Ihr österreichisches Hochdeutsch
Wien	Mahlzahn	33	Ihr bestes Hochdeutsch
Wien	(hinterer) Zahn	25	Ihr Hochdeutsch
Wien	(hinterer) Zahn	71	Ihr bestes Hochdeutsch
Wien	irrelevant	11	Ihr österreichisches Hochdeutsch
SUM		1796	ALL REGISTERS

Download as CSV

3.6.2. Haritalama Aracı

LexAT21 Dil Haritalama ve Görselleştirme Aracı, kullanıcılara ilgili proje bünyesinde toplanan geniş kapsamlı dil verilerini anlamlandırmak için geliştirilmiş merkezi bir yazılım olarak toplanan tüm verileri bireysel biçimde görselleştirme ve haritalama imkânı sunuyor. Kullanıcılar, katılımcı yaş grupları ve dil varyantları dâhil olmak üzere farklı filtreleme ölçütleri uygulayarak sunumu özelleştirebilmekte ve görsel çıktının kişiselleştirilmesi amacıyla araç, kullanıcıların kendilerine ait renk şemalarını tanımlamasına olanak tanıyor. Hazırlanan bu özel haritalar, sunum ve analiz amaçlarına göre çeşitli formatlarda yüksek çözünürlüklü görüntüler olarak kolayca dışa aktarılabilir.

3.6.3. Harita Açıklamaları

Harita açıklamaları, dil coğrafyası bulgularına odaklanarak dil kullanımını standart Almanca - *Hochdeutsch*, günlük konuşma dili - *Umgangssprache* ve ağız - *Dialekt* gibi üç farklı düzeyde inceleme olanağı sağlıyor. Yazılı açıklamalar, değişkenin tanımını içeren kısa açıklamalar ve varyasyonları analiz eden yorumlayıcı uzun açıklamalar olmak üzere iki ana türe ayrılabilir. Görselleştirme için kullanılan renk sistemi ise varyantların sıklığına göre kodlanmış olup en sık görülen varyant koyu kırmızı, ikinci en sık görülen varyant mavi tonları, diğer muhtemel varyantlar için de yeşil ve sarı renklere yer veriliyor. Bu sistemle dil haritası üzerindeki bilgilerin sistematik ve anlaşılır bir biçimde sunulması amaçlanıyor.

LexAT21 ÜBER DAS PROJEKT KARTIERUNG BELEGDATENBANK KARTENKOMMENTARE DE | EN

< Zurück zur Übersicht

Kurzbeschreibung

(AUS-)WRINGEN/(-)DRÜCKEN/(-)WINDEN

Autor/in: Kerstin Lorenz
Veröffentlicht am: 8 Nis 2025 (Zuletzt aktualisiert: 11 Ağu 2025)

Mehr zum Thema

Du kannst dir die zugrundeliegenden Daten für das genannte Phänomen auf folgenden Wegen anzeigen lassen:

Kartierung ansehen

oder

Belege ansehen

Die Tätigkeit des Entfernens von Feuchtigkeit aus einem Textil durch Drehung und Verformung des Stoffes weist in LexAT21 eine Vielzahl an Varianten auf, welche sowohl register- als auch gebietsübergreifend Verwendung finden. Obwohl die Belege für *(aus-)wringen* in allen Registern die Mehrheit bilden, ist ein Rückgang dieser Variante in Umgangssprache und Dialekt zugunsten der Varianten *(...)-drücken*/*(...)-drücken* sowie *(...)-winden* zu erkennen, welche bereits im hochdeutschen Register in niedrigerer Frequenz vertreten sind. Abseits dieser drei zentralen Varianten ist in Dialekt und Umgangssprache eine verstärkte Verwendung niederfrequenter Varianten wie *ausballen*, *(...)-drehen* oder *(...)-walken* erkennbar.

Die Aufgabenstellung zur Variable lautete: „Was macht die Person auf dem Bild mit dem nassen Gegenstand? (Antworten Sie bitte in einem vollständigen Satz.)“

Zitiervorschlag

Lorenz, Kerstin (2025): (AUS-)WRINGEN/(-)DRÜCKEN/(-)WINDEN, in: LexAT21: Atlas zur lexikalischen Variation in Österreich im 21. Jahrhundert. Herausgegeben von Alexandra N. Lenz. [URL: <https://lexat21.lapis-online.at/de/articles/aus-wringen-druecken-winden>].

3.6.4. Üretilen Veritabanı Adı ve Linki

LexAT21 – Ein Lexikatlas und seine Hintergründe (The Lexical Atlas of Contemporary Austrian German) / <https://lexat21.lapis-online.at/en> şeklindedir.

3.6.5. Üretilen Görseller

Görsel olarak sorgulanan leksik deęişkenlerin (46 Adet) Avusturya'daki dağılımını gösteren etkileşimli ve tematik sözcük haritaları üretilmiştir.

Bunların yanı sıra katılımcıları yaş, cinsiyet ve coğrafi özelliklerini özetleyen sosyodemografik grafikler kapsamında pasta ve çubuk grafikler üretilmiştir.

3.6.6. Faaliyetler

Projedeki temel faaliyet alanları, kapsamlı çevrim içi anket turları düzenleme, elde edilen verilerin bilimsel analizini yapma, akademik konferanslarda sunumlar yapma ve verilerin görselleştirildiği ve erişime açıldığı dijital atlasın geliştirilmesi ve sürdürülmesine yöneliktir.

3.6.7. Yayınlar

Yapılan yayınlar, projenin bilimsel danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Alexandra N. Lenz ve ekip üyelerinin katkılarıyla web-yayını şeklinde hazırlanmaktadır. Projenin tanıtımı, metodolojisi, verileri ve bulguları hakkındaki analizlerin detaylandırıldığı proje web-yayınlarına ilişkin temel çıktı, interaktif bir web tabanlı kaynak olan atlasın kendisidir. Bu atlasta yer alan proje bilgilerinin yanı sıra veri datalarını oluşturan sözcüklerin anlam ve varyantlarını içeren yazılar da yine projenin çekirdek araştırma ekibi tarafından yazılmaktadır:

LENZ, Alexandra N. (2025). *LexAT21 – Ein Lexikatlas und seine Hintergründe*, In: *LexAT21: Atlas zur lexikalischen Variation in Österreich im 21. Jahrhundert*. [URL: <https://lexat21.lapis-online.at/de/articles/lexat21-einfuehrung>].

Projeye ilgili tanıtımlar, projeyi destekleyen kurumların (Viyana Üniversitesi, ACDH (Austrian Centre for Digital Humanities / Avusturya Dijital Beşeri Bilimler Merkezi) ve ÖAW (Austrian Academy of Sciences / Avusturya Bilimler Akademisi)'in kurumsal web sayfalarında yer almaktadır:

<https://www.oeaw.ac.at/acdh/research/linguistics/research/language-dynamics/lexat21-atlas-on-lexis-in-austria-in-the-21st-century>

Projenin tanıtımı çeşitli konferanslarda bildiri olarak da sunulmuştur. Aşağıda verilen kaynakta bildirinin slayt sunumuna dair bağlantı paylaşılmıştır:

Markus PLUSCHKOVITS, Daniel SCHOPPER, Anja WITTIBSCHLAGER, Jakob BAL and Kilian KUKELKA. *A resource for lexical variation in a pluri-areal context: Introducing LexAT21, the atlas on lexis in Austria in the 21st century*. [Konferans sunumu]. International Conference on Dialectology and Sociolinguistics, Salzburg, Avusturya. ([slides](#)).

Aşağıdaki çalışma ise LexAT21 projesi gibi varyasyon araştırmalarındaki verileri ve yöntemleri, dijitalleştirilmiş dil bilimsel veri setlerinin kalitesi ve gerekli temel teknik altyapı konularını, Avusturya Almancası üzerinden ele alan metodolojik bir çalışmadır: PLUSCHKOVITS, M. (2023). Annotating German in Austria: A case-study of manual annotation in and for digital variationist linguistics. *Journal of Digital Linguistics*, 11(2), 145–160. <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/17/3/000729/000729.html>

4. LexAT21’in Anket Yöntemi Üzerine

LexAT21 verileri, çevrim içi anketler aracılığıyla toplanmış ve toplanmaya devam ediyor. Leksikal varyasyonların ölçümünün tutarlı bir şekilde yapılabilmesi için resim dizisi veya video dizisi (Bakınız: “Harita Açıklamaları” başlığı altındaki görsel) betimleme temelli üretim görevleri kullanılıyor. Resim ve video dizi betimlemelerinde kullanıcılara resimde gösterilen nesneye/canlıya verdikleri ad veya adların yanı sıra resim veya videodaki kişilerin ne yaptığı sorularak eylemsel veriler toplanıyor. Birinci turda göstergelerin altında üç kutu bulunuyordu. Bu kutulardan ilki ağız (diyalekt)’e dair dilsel kayıt, ikincisi standart dil kaydının belirtilmesine yönelikti. Üçüncü kutudaki soru ise göstergelere dair varsa diğer adlandırmaların neler olduğuna yönelik bir soru içermekteydi. Bir sonraki tura geçilebilmesi için mutlaka kutulardaki sorulardan en az birinin yanıtlanmış olması gerekiyor. Aşağıdaki görselde olduğu gibi, II. turda I. turdan farklı olarak giriş sorusunun yanıtına bağlı bir şekilde üç farklı anket türü kullanılmaya başlanmıştır. Birinci turda olduğu gibi “Diyalekt–Yüksek Almanca” ve “Gündelik Dil–Yüksek Almanca” türleri bulunmakta olup bunlara ek olarak “Yalnızca Yüksek Almanca” şeklinde bir anket türü eklenmiştir. Bu türde katılımcılardan her bir üretim görevine yönelik görsel uyarının altında “Sizin yüksek Almancaınız” ve “Başka adlandırmalar kullanıyor musunuz?” şeklindeki sorulara yanıt verilmesi beklenmektedir.

Sprechen Sie selbst einen Dialekt (Mundart), der sich vom Hochdeutschen unterscheidet? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja, ich spreche **Dialekt (Mundart)**.
- Nein, ich spreche **keinen Dialekt**, sondern irgendetwas **zwischen Dialekt und Hochdeutsch**, das man als "Umgangssprache" oder "Alltagssprache" bezeichnen kann.
- Nein, wenn ich Deutsch spreche, dann spreche ich **nur Hochdeutsch**.

Abbildung 2: Einstiegsfrage zur Varietätenkompetenz der Teilnehmenden, deren Beantwortung zur jeweiligen Fragebogenvariante führt: D-HD, UGS-HD bzw. HD

Katılımcıların standart dil kullanım düzeyleriyle bağlantılı olarak anketin başlangıcında "Hochdeutsch"un "çok resmi ve resmiyet gerektiren bir durum" ve "tanımadıkları kişilerle yapılan konuşmalar" bağlamında yerleştirilen bir açıklama sunuluyor. Buna göre standart olmayan dilsel kullanım düzeyleri ("Diyalekt (ağız)" ve gündelik dil kullanımları genellikle günlük yaşam bağlamları, farklı ağız ve gündelik dil konuşurlarıyla ilişkilendirilerek tanımlanabiliyor. LexAT21 anketinde "standart dil"i işaret eden üç farklı ifadenin kullanılması, katılımcıların standart dil kavramını nasıl adlandırdığını etkilemektedir. Buna bağlı olarak proje çıktılarında bu farkların ayrıştırılması yapılmamış olup tüm çıktılar tek bir standart dil kategorisinde toplanmıştır. Dolayısıyla formülasyonlar adlandırmayı etkilemiş olsa da yayımlanan haritalar bu ayrımı göstermiyor.

Verilerin mekânsal dağılımının tespiti kapsamında *LexAT21* anketinin başında katılımcılara "Verileriniz hangi yer için geçerlidir?" sorusu yöneltilerek anket boyunca verecekleri dilsel bilgileri belirli bir yerle ilişkilendirmelerini istiyor. Bu soruya yanıt olarak Avusturya'da bulunan bir yer belirten ve anketi tamamen dolduran tüm katılımcılar *LexAT21*'e dâhil ediliyor. Böylece elde edilen verilerden bir yer ağı oluşturuluyor.

LexAT21'de Avusturya'daki her veri toplama turunda en az 500 civarında yer noktası kullanılmakta ve bu yerler katılımcıların posta kodlarına göre belirlenmektedir. Birden fazla posta koduna sahip olan (Viyana, Graz vb.) gibi şehirler tek bir posta koduyla tanımlanmaktadır. Aşağıdaki görselden de anlaşılacağı üzere çoğu yer noktası genellikle Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya ve Viyana'da yoğunlaşıyor. Bu durumdan kaynaklı olarak *LexAT21* haritalarında bu eyaletlerde ve özellikle başkent Viyana'da sık bir nokta kümesi görülüyor.

Abbildung 4: Übersicht über die Ortspunkte und Teilnehmende in Runde I

Görsel sol tarafta “Yer Noktaları (Ortspunkte)” ve sağ tarafta “Katılımcılar (Teilnehmende)” olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor.

Aşağıdaki görsel de yer alan harita ise Avusturya'daki dil bilimsel varyasyonu tanımlamak için temel kabul edilen ve tarihsel olarak gelişmiş ağız sınırlarını sunmasıyla *LexAT21*'in sonuçlarını değerlendirirken kullanılan ana referans noktasıdır. *LexAT21*'in topladığı güncel leksikal veriler (kelime varyasyonları), bu eski ve geleneksel ağız sınırlarının hâlâ geçerli olup olmadığını veya güncel kullanımda bu sınırların kaybolup kaybolmadığını analiz etmek için bu harita ile karşılaştırılır. Bu bağlamda *LexAT21* projesinin amacı, günümüz dil kullanımının Wiesinger'in 1983'teki bu klasik ayırımına ne kadar uyduğunu test etmektir. Örneğin geleneksel olarak farklı ağız bölgeleri (Ostmittelbairisch ve Westmittelbairisch) arasında fark olması beklenen kelime kullanımları, anket sonuçlarında gerçekten de farklı çıkacak mıdır? Yoksa modern ulaşım, medya ve eğitim nedeniyle bu farklar ortadan kalkmış mıdır? Bu soruların cevabını analiz etmek için kelime haritaları bu geleneksel ağız haritasının üzerine yerleştiriliyor, böylece sözcük seviyesindeki varyasyonun geleneksel ağız bölgeleriyle örtüşme ve sapma noktaları görselleştirilebiliyor.

Abbildung 5: Grundkarte (Dialekträume Österreichs nach Wiesinger 1983)

Temel Harita (Wiesinger 1983'e Göre Avusturya'daki Ağz Alanları)

5. Dijital Tarih Temel Bilgileri

LexAT21 projesi Açık Erişim (Open Access) ilkelerine uygun olarak leksikal atlas, oluşturulan haritalar ve güncel dil varyasyonları hakkındaki bilimsel bilgileri kapsayan içeriğiyle ücretsiz olarak halka açılmıştır. Ancak tüm bireysel ham anket verileri (katılımcı adresleri, bireysel olarak doğrudan yorumlar ve yanıtlar) gizlilik ve etik ilkeler gereği web sitesinde doğrudan verilmemektedir. Bunun yerine toplu bir şekilde işlenmiş ve anonim hâle getirilmiş şekilde (grafik, haritalama, özel tablolar ve istatistiksel veriler) açık erişime sunulmuştur.

Projenin etik unsurları, arka plan bilgileri, yöntem bölümü, ilgili üniversite ve sponsor sayfalarında verilerin korunması ve anonimleştirme ilkeleri belirtilmiştir. Ayrıca yapılan anketlerin gönüllülük esasına göre oluşturulması ve kişisel bilgiler hakkında gizliliğin korunması da etik kapsam altında tutulmuştur.

Veriler, projenin bağlı olduğu kurumların (Universität Wien, ACDH -Austrian Centre for Digital Humanities-) bilimsel alt yapı ve sunucularında güvenli bir şekilde depolanmaktadır. Geniş kapsamlı *FWF* destekli projelerindeki veri yönetimi protokolleri titiz bir şekilde uygulanmaktadır.

Proje görünürlüğünün artırılması amacıyla ve anket turlarına ilişkin duyuruların sosyal medya üzerinden yapılmasına bağlı olarak özellikle *Facebook* ve *Twitter/X* hesapları tespit edilemedi. Ancak Viyana Üniversitesi, Avusturya'daki diğer üniversitelerin Alman Dili ve Edebiyatı bölümleri üzerinden erişilen e-posta listeleri, sosyal medya, özellikle bilimsel çalışmalar için paylaşım platformu vazifesindeki topluluklar ve Avusturya'daki eyaletler, büyükşehirlerle bağlı alt yerleşimler üzerinden

katılımcılara ulaşıyor. *SFB DiÖ* programının bağlantılı hesapları da aktif olarak kullanılmıştır.

LexAT21, dijital dil bilimsel atlaslar ve kitle kaynaklı dilsel haritalama alanına dâhil olan bir projedir. Bu anlamda benzer projeler şöyle sıralanabilir: Almanya ve Avusturya'daki günlük konuşma diline ait sözcüklerin varyasyonlarını haritalayan bir proje olarak *LexAT21*'e metodolojik yönden oldukça benzeyen *Atlas zur deutschen Alltagssprache (AdA)*, Avusturya'daki geleneksel ağızların veri tabanını oluşturan bir veri tabanı olarak *LexAT21* projesinin güncel dil haritalandırmasında tamamlayıcı bir işlev olabilecek konumda olan *eDDA (elektronische Datenbank der Dialekte in Österreich)*, ağız haritalandırmaları üzerine yoğunlaşan ve bu nispete geniş çaplı veri setleri kullanılan bilgisayar destekli çeşitli dil atlası gibi projeler de benzer projeler kapsamında değerlendirilebilir.

6. Sonuç ve Değerlendirme

Doğrudan tarih yazımı alanına katkı sağlamasa da bu tür atlaslar, dil varyasyonlarının sosyodemografik analizlerini ortaya koymasıyla belirli dönemlerdeki göç, ticaret gibi olguları da içerisine alan sosyal hareketliliğin ve kültürel etkileşimlerin derinlemesine araştırılmasında destekleyici veriler sunabilir. Ayrıca elde edilen veriler üzerinden yerel kimliklere ve mikro-coğrafi aidiyetlere dair analizlerin yapılmasına olanak sağlayabilir.

LexAT21 benzeri bir çalışma, özellikle Türkiye gibi dar alanda bile çok katmanlı bir coğrafyaya sahip bir ülke için geniş çaplı veri seti oluşturma ve bu verilerle daha geniş ölçekli analizler yapma potansiyeli sağlayabilir. Bu nedenle bilimsel yönden kapsamlı verilerin elde edilmesi ve bu veriler üzerinden çeşitli konu alanlarına ilişkin analizler yapılmasını kolaylaştırabilir. Ayrıca Türkiye'nin her ilinden kapsamlı verilerin elde edilmesinde oldukça işlevsel olabilecek potansiyeldedir. Türkiye'deki sosyal bilimler alanında her ilde üniversite ve ilgili bölümlerin olduğu düşünüldüğünde özellikle kitle kaynaklı metodoloji kullanımında oldukça elverişli bir yöntem olacaktır.

Bu projenin benzeri bir çalışma, örneğin son 80 yıllık dönemde ve özellikle yaş dağılımlarına dair verilerin de yer alacağı düşünüldüğünde dilsel ve kültürel değişimler, coğrafya, yaş ve cinsiyet temaları üzerinden kapsamlı bir veri setiyle geniş çaplı bir analiz fırsatı sağlayacaktır. Ayrıca göç hareketleri, medya ve eğitim etkisine bağlı olarak dilde oluşan homojenleşme seyri ve standart dil normlarının coğrafi sınırlarını konu alan veriler elde edilecektir. Dil bilimine yönelik önemli bir veri tabanı kaynağı oluşturmalarının yanı sıra, sosyolinguistik haritalamayla kentleşmenin dil üzerindeki etkisi ve genç nesille orta-yaşlı kuşak arasındaki dil farklılıkları gözlemlenebilecektir.

Yöntem açısından dijital beşeri bilimler uygulamaları, verilere ulaşım kolaylığı ve analitik sürecin hızlanması bakımından önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır. Çevrim içi anketler aracılığıyla büyük veri setleri, hızlı ve düşük maliyetle toplanmış olacaktır. Ayrıca Türkiye’de yapılan durağan dijital haritalama yöntemi yerine etkileşimli dijital atlasların kullanımı, etkili bir veri sunumuna zemin hazırlayacaktır. Ücretsiz açık erişim sunumuyla da bilginin kullanımı ve analizi demokratik bir işlev kazanacaktır. Ayrıca bu sistemin bağlantılı veri teknolojisi odağındaki aktif kullanımın desteklenmesi, tarihî metinler ve ilgili veri tabanlarıyla etkileşim veya iş birliği alt yapısı oluşturması yönüyle disiplinler arası araştırmaların kapsamını genişleterek bilginin bağlamsal derinliğini artıracaktır.